

ICCISEI 2021

المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة
(مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت)
تقيمه كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية

30 - 29 سبتمبر 2021 | عن طريق الانترنت

ICCISEI@mediu.edu.my <https://ICCISEI2021.mediu.edu.my/>

Copyright © Al-Madinah International University DU017(B)

ملخص البحث

البيانات الشخصية

الأسم بالكامل	ابوالفردوس بينات باشا البجلي
الجنسية	غاني
رقم جواز السفر/ رقم الهوية	G0034181
اللقب الأكاديمي	دكتوراه
الوظيفة	رئيس مؤسسة اجتماعية
مكان العمل	مجمع الكبير للكتاب والسنة
العنوان	NT335- ACCRA- NEWTOWN- GHANA
رقم الهاتف / رقم الفاكس	00233249797970
عنوان البريد الإلكتروني	abulfaradeesatnet@yahoo.com
عنوان الورقة البحثية	نظرية العمل في الاسلام
الملخص: في 350 كلمة أو أقل، يجب أن يكون في فقرة واحدة، ويرعى فيه العناصر الآتية: إشكالية، هدف، أهمية، منهج، أهم النتائج.	<h3>ملخص البحث</h3> <p>يتناول هذا البحث بعنوان (نظرية العمل في الاسلام) الحديث عن العمل من خلال بيان</p>

التعريف اللغوي والاصطلاحي للعمل، ثم بيان الضوابط الشرعية للعمل، والتي يتوجب على العامل الالتزام بها وأهمها أن يكون هذا العمل مشروعاً مباحاً. ثم تناول البحث العمل في القرآن الكريم، من خلال بيان أهمية العمل في القرآن، وبيان الألفاظ التي تحمل دلالة العمل في القرآن، فقد ارتبط مفهوم العمل في القرآن الكريم بمفهومين آخرين قد تكرر ذكرهما في كتاب الله هما: الأرض وعلاقة الإنسان بها، والاكْتِسَاب، تلا ذلك بيان جزاء العمل الصالح في القرآن الكريم. ثم انتقل البحث إلى بيان أهمية العمل من خلال السنة النبوية الشريفة، مؤكداً على أن سعي الإنسان في الحصول على رزق عياله من عمل حلال يعدل مرتبة الجهاد في سبيل الله. واختتم البحث ببيان المبادئ العامة لنظرية العمل في الإسلام ومنها: اختيار الأعمال المباحة، والعمل واجب، والعمل شرف، وإتقان العمل وغيرها..

فالبحت تحاول معالجة هذه الاشكالية وهو ان الدين الإسلامي ليس رهبانياً ولا ينعزل عن الحياة، وليس مادياً يدعو الإنسان للهت وراء مغريات الحياة، من ناحية أخرى فالعمل للدنيا وللآخرة لا يقوم على اختلاف بل على امتزاج بين المفهومين. فالعبادات أعمال تحتاج إلى الصبر وبذل الجهد وجهاد النفس، من ناحية أخرى فإن الدين الإسلامي جعل لعمل الدنيا، كإعمار الأرض، ثواباً في الآخرة، وجعل ممن مات في سبيل رزقه، كما جاء في الحديث الشريف، شهيداً" كما تهدف هذا البحث الى ربط الإيمان بالعمل الصالح حيث ورد في القرآن الكريم

وفي أكثر من موضع عبارة "الذين آمنوا وعملوا الصالحات". و يكفي في الدلالة على عظم أهمية العمل في دين الله، إذ إن معناه أن العمل ونوعه مناط الجزاء في الدنيا والآخرة" لذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لما سمع صعصعة بن معاوية يقرأ هذه الآيات من سورة الزلزلة: "حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها" ولقد اتبعت في اعداد هذا البحث الى المنهج التطبيقي والتحليلي الذي من خلاله استطعنا ان نتوصل الى هذا النتائج التي فيما يلي:

- كلمة العمل تشمل كل جهد جسدي أو عقلي بإرادة أو بغير إرادة؛ تحقيقاً لغرض معين.

- العمل تكليف رباني وعبادة شرعية وضرورة حيوية

- العمل الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي

- الدين الإسلام دين عمل لا دين رهبانية والأدلة كثيرة من القرآن والسنة

- النيات تقلب العادات إلى عبادات

- مفهوم الإسلام والمسلمين للعمل مفهوم شامل.

وختاماً نسأل الله تعالى أن ييسر لنا السبيل إلى العمل الطيب المبارك، وما كان من توفيق فمن الله تعالى، وأستغفره سبحانه من أي زلل أو خطأ.

والسلام عليكم ورحمة

الله وبركاته

ملحوظة: يرجى إرسال هذه الاستمارة ومعها صورتكم الشخصية وسيرتكم الذاتية إلى البريد الإلكتروني: ICCISEI@mediu.edu.my

نظرية العمل في الإسلام

Labor theory in Islam

الدكتور

أبو الفردوس بينات باشا البجلي

دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن

كلية العلوم الإسلامية

جامعة المدينة العالمية / ماليزيا

abulfaradeesatnet@yahoo.com

ملخص البحث

يتناول هذا البحث بعنوان (نظرية العمل في الاسلام) الحديث عن العمل من خلال بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للعمل، ثم بيان الضوابط الشرعية للعمل، والتي يتوجب على العامل الالتزام بها وأهمها أن يكون هذا العمل مشروعاً مباحاً. ثم تناول البحث العمل في القرآن الكريم، من خلال بيان أهمية العمل في القرآن، وبيان الألفاظ التي تحمل دلالة العمل في القرآن، فقد ارتبط مفهوم العمل في القرآن الكريم بمفهومين آخرين قد تكرر ذكرهما في كتاب الله هما: الأرض وعلاقة الإنسان بها، والاكتساب، تلا ذلك بيان جزاء العمل الصالح في القرآن الكريم. ثم انتقل البحث إلى بيان أهمية العمل من خلال السنة النبوية الشريفة، مؤكداً على أن سعي الإنسان في الحصول على رزق عياله من عمل حلال يعدل مرتبة الجهاد في سبيل الله. واختتم البحث ببيان المبادئ العامة لنظرية العمل في الإسلام ومنها: اختيار الأعمال المباحة، والعمل واجب، والعمل شرف، وإتقان العمل وغيرها..

فالبحت تحاول معالجة هذه الاشكالية وهو ان الدين الإسلامي ليس رهبانياً ولا ينعزل عن الحياة، وليس مادياً يدعو الإنسان للهث وراء مغريات الحياة، من ناحية أخرى فالعمل للدنيا وللآخرة لا يقوم على اختلاف بل على امتزاج بين المفهومين. فالعبادات أعمال تحتاج إلى الصبر وبذل الجهد وجهاد النفس، من ناحية أخرى فإن الدين الإسلامي جعل لعمل الدنيا، كإعمار الأرض، ثواباً في الآخرة، وجعل ممن مات في سبيل رزقه، كما جاء في الحديث الشريف، شهيداً" كما تهدف هذا البحث الى ربط الإيمان بالعمل الصالح حيث ورد في القرآن الكريم وفي أكثر من موضع عبارة "الذين آمنوا وعملوا الصالحات". و يكفي في الدلالة على عظم أهمية العمل في دين الله، إذ إن معناه أن العمل ونوعه مناط الجزاء في الدنيا والآخرة" لذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سمع صعصعة بن معاوية يقرأ هذه الآيات من سورة الزلزلة: "حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها" ولقد اتبعت في اعداد هذا البحث الى المنهج التطبيقي والتحليلي الذي من خلاله استطعنا ان نتوصل الى هذا المطاف من الانجاز بتوفيق من الله وعونه ورعايته. وختاماً نسأل الله تعالى أن ييسر لنا السبيل إلى العمل الطيب المبارك، وأستغفره سبحانه من أي زلل أو خطأ.

الكلمات المفتاحية: العمل، الكرامة، القرآن، عمارة الأرض، الإتقان

ABSTRACT

Then the research dealt with work in the Noble Qur'an, by explaining the importance of work in the Qur'an, and explaining the terms that carry the significance of work in the Qur'an. The concept of work in the Qur'an was linked to two other concepts that have been mentioned repeatedly in the Book of God, namely: the earth and man's relationship with it, and acquisition. That is an explanation of the reward for good deeds in the Holy Qur'an.

The research concluded with a statement of the general principles of the work theory in Islam, including: choosing permissible jobs, work is a duty, work is an honor, mastery of work and so on.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين دعانا إلى العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

باب الكرامة والأمل، وبعد:

يعتبر العمل العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وهو الذي يحفظ للإنسان كرامته بين الناس، ومن الخطأ النظر إلى الإسلام على أنه دين عبادات فقط، أو أنه دين لا يهتم بأمور الحياة الدنيا، لهذا كان لابد من لفت الانتباه إلى قيمة العمل في الإسلام.

وسوف نتناول الحديث في هذا الأمر من خلال محاولة الإجابة عن هذه

التساؤلات:

- ما أهمية العمل في الإسلام من خلال القرآن والسنة؟
- ما الضوابط الشرعية للعمل في الإسلام؟
- ما الألفاظ الدالة على العمل في القرآن؟
- ما المبادئ العامة لنظرية العمل في الإسلام؟

والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرض

أولاً: معنى العمل:

أ- التعريف اللغوي:

وَرَدَ فِي " لِسَانِ الْعَرَبِ " لابن منظور أن العمل هو المهنة والفعل، مِنْ عَمَلٍ عَمَلًا وَالْجَمْعُ أَعْمَالٌ، وَأَعْمَلَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الْعَمَلَ، وَاعْتَمَلَ أَي عَمَلَ بِنَفْسِهِ وَأَعْمَلَ رَأْيَهُ، وَالْعَمَلَةُ أَي الْعَامِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ، وَالْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ الَّذِي يَسْعَى إِلَى جَمْعِهَا، وَالْعَامِلُ مَنْ يَعْمَلُ فِي مِهْنَةٍ أَوْ صِنْعَةٍ، وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْعَمَلِ عَلَى تَصَرُّفَاتٍ وَسُلُوكِ الْإِنْسَانِ، فَيُقَالُ عَمَلَ مَعْرُوفٌ أَي تَصَرَّفَ مَعْرُوفٌ" (1)

ب- التعريف الاصطلاحي:

(1) ابن منظور، لسان العرب (مرجع سابق)، مادة (عمل)، ج 25، ص 3107 وما بعدها 11

العمل هو كل ما يَصْدُرُ من فعل أو حركة ظاهرة عن أي جسم سواء بإرادة أو بغير إرادة.² ، أما العمل بمفهومه الديني فهو القيام بالفرائض والواجبات الدينية. بينما العمل بالمفهوم الاقتصادي هو الجهد البدني الذي يبذله الإنسان في مجال النشاط الاقتصادي في سبيل إنتاج الخدمات والسلع الاقتصادية لغرض الكسب والعيش،⁽³⁾ وتُعرّف موسوعة المورد العمل بأنه " الجهد الجسدي أو العقلي الذي يبذله الناس تحقيقًا لغرض غير مجرد الاستمتاع به، وفي حديث خبير: دفع إليهم أرضهم على أن يعتملوها من أموالهم، والاعتمال: افتعال من العمل أي أنهم يقومون بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك. ويقال استعمل فلان اللبن إذا ما بنى به بناء.⁽⁴⁾

ثانيا: الضوابط الشرعية للعمل في الإسلام:

"وضع الإسلام ضوابط والتزامات معينة يتوجب على العامل الالتزام بها، ولقد وضع الفقهاء شرطين ليتحول أي عمل إلى عبادة، أولهما أن يكون العمل صالحًا يوافق شرع الله عز وجل، وثانيهما أن يكون العمل خالصًا لوجه الله، فلا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان، وإن القيم الإيمانية هي من أهم محركات العمل الصالح والخالص، ويمكن تلخيص هذين الشرطين في الأمانة والكفاءة "⁽⁵⁾ وعندما يفقه ويقتنع ويؤمن كل من العامل وصاحب العمل بأن العمل في الإسلام تكليف رباني وعبادة شرعية، وضرورة حيوية، وشرف وقيمة وعزة وجهاد في سبيل الله، يكون ذلك حافزًا لهما على العمل الصادق الخالص والنافع للنفس وللوطن وللأمة الإسلامية، وبذلك تكون العلاقة بينهما طيبة مباركة تحقق المصالح للعامل ولصاحب المنشأة ولمن تقدم لهم الخدمات وكذلك للمجتمع، وهذا هو أساس التنمية الاقتصادية الفعالة في الإسلام".⁽⁶⁾

(2) القرشي، العمل وحقوق العامل في الإسلام، د. ط.

(3) المصدر السابق.

(4) منير البعلبكي، موسوعة المورد، د. ط.

(5) القرشي، العمل وحقوق العامل في الإسلام.

(6) المصدر السابق.

ولقد وضع الإسلام ضوابط للعمل نص على بعضها، كمشروعية العمل، ولم ينص على بعضها الآخر نصًا قاطعًا، وإنما جاء بضوابط ومعايير عامة، ترشد إلى ما فيه الخير والمصلحة للعباد، فلكي يكون العمل أخلاقياً لا بد أن يكون مشروعاً ولقد أولى الإسلام العمل عناية فائقة، والعمل الذي يريده الإسلام هو العمل المشروع أو المهنة المشروعة، وهذا هو الضابط الرئيسي الذي جاء به التشريع الإسلامي، فلا بد أن يكون العمل مأذوناً فيه، ويشمل ذلك ثلاثة من أقسام الشرع التكليفي، وهي الواجب، والمستحب، والمباح؛⁽⁷⁾، لأن أقسام التكليف التي جاءت بها الشريعة خمسة لا يخرج عنها أي حكم شرعي، وهي الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى المكروه والحرام، وهما غير مشروعين، فالعمل يجب أن يكون جائزاً في شرع الله غير محرم ولا مكروه، فلا يُعد التنجيم أو القيام بقتل الإنسان أو إيذائه عملاً مشروعاً بل حرام وممنوع، فلا يستحق أجراً لأن مشروعيته منتفية أصلاً، وكذلك بيع السلع المحرمة كالخمر، ويجب ألا يكون في العمل إضرار بالناس أو بواحد منهم كزراعة المخدرات أو بيعها أو المتاجرة بها.⁽⁸⁾ والعمل الواجب هو العمل الذي أمر به الشرع على وجه الإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو قسمان⁽⁹⁾ :

واجب عيني: وهو العمل المفروض على كل قادر، لأن طلب العيش أمر واجب على كل إنسان لبقاء حياته، وبالتالي لا بد أن يعمل إذا كان عدم عمله سيؤدي به إلى الموت، فهذا من العمل الواجب عينياً.

واجب كفائي: وهو العمل الواجب على الكفاية، أي الذي يجب أن يقوم به من تحصل بهم الكفاية للمسلمين، فيسقط الإثم عن الجميع، ويصبح مستحباً من البقية، وإن لم يقم به أحد من أهل الاختصاص أثموا جميعاً، كخدمة المسلمين في مختلف شؤون الحياة التعليمية والإدارية والسياسي، والعمل المستحب هو العمل المندوب إليه، فيثاب من يقوم به، ولا يعاقب من تركه، ويندرج تحته كل

(7)المصدر السابق.

المصدر السابق.8

المصدر السابق.9

سبحانه وتعالى، ورسوله الكريم، والمجتمع الإسلامي وفي ذلك تطرق لمكتسبات العامل الدنيوية. ففي مجال حقوق العامل الدنيوية، حث القرآن الكريم على إيفاء العامل حقه وهذا ما تم ذكره مباشرة "كقوله تعالى: (تُؤْتُونَهُم مِّنْ ثَمَرِهِمْ قَبْلَ حَاجَّتِهِم مِّنْهُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيُؤْمِنُوا بِآيَاتِهِ وَلَقَدْ عَلَّمَ النَّاسَ الْقَالَفَ) (41) "إلا أن مفهوم حق العامل ما هو إلا جزء من المنظومة الأخلاقية التي حث عليها الله تعالى في القرآن الكريم والتي تتضمن العدل بمفهومه الشامل، فأجر العامل في ظل الظروف العادية في ضوء ما يقدمه من جهد، فلا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب، ولا يجب أن يكون العامل عالة يكسب ولا يعمل، كما لا يجب أن يبخر رب العمل أجر العامل الصادق القوي الكفاء حقه، فهذا يسبب الفساد "ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (ذُرِّيَّتِهِ لِيَسْئَلَهُمْ فِي يَوْمِ ذِكْرِهِم بِمَا كَسَبُوا فِيهَا قُلْ لِّمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَآلِهِ فَأَتَى الْيَوْمَ أَجْرَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (42) كما دعا الإسلام إلى الأمانة، ونهى عن الغش والكذب في المعاملة وشراء المال المسروق، ويتضح ذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا بِهَا تَذَرُونَ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْتَمِرَاتِ) (43) وكذلك قوله تعالى: (وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْتَمِرَاتِ) (44)

رابعاً: العمل في السنة النبوية الشريفة:

إذا اتجهنا إلى السيرة النبوية العطرة نجدها مليئة بالأحاديث الشريفة التي تؤكد هذا المنهاج وتعظم من قيمة العمل أيًا كان نوعه، ما دام في حدود شرع الله سبحانه وتعالى، فالهم وقلق البال وانشغال الفكر بسبب كسب العيش في الحياة تكفر بعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه) (45) "فسعي الإنسان في الحصول على رزق عياله من عمل حلال في مرتبة الجهاد في سبيل الله. وقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن التخلف عن ركب الحياة وقد رفض الإسلام التقاعس عن العمل، فلا

سورة الطلاق ، الآية: 6.41

سورة الطلاق ، الآية: 6.42

سورة البقرة، الآية: 188.43

سورة النساء، الآية: 58.44

45 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ج3، ص57، ح2074

قيمة لحياة المرء بغير عمل، حتى وإن كان ترك العمل لأجل العبادة، وفي نفس السياق نذكر الآية الكريمة: (دَنَا نَأْتُهُ تُو تُو تُو تُو تُو تُو) (46) وقد قيل يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: صلى الله عليه وسلم (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور). (47)، فالرسول يوضح لنا أن الإسلام دين عمل وجهاد، وقال أنس رضي الله عنه: "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، فمنا من يتقى الشمس بيده، فسقط الصَّوَامُ إعياءً، وقام المفطرون فبنوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله) (لأنهم في ذلك اليوم الشديد الحرارة، قاموا وبنوا الأبنية لتقي الرسول وأصحابه من حرارة الشمس، وأحضروا الماء، وسقوا الصائمين، فاستحقوا الجزاء الحسن من الله تعالى)" (48)

خامساً: المبادئ العامة لنظرية العمل في الإسلام: (49)

1- اختيار الأعمال المباحة: على المسلم أن يختار الأعمال المباحة ويتجنب الأعمال المحرمة، فالحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.

2- العمل واجب وعبادة: كل قادر مطالب في شريعة الإسلام بالسعي والعمل وإتقانه وكفى إعطاء الله لنا الدرس في الصلاة والتي أظهر ما فيها من العمل الحركي من وضوء وقيام وسجود وركوع.

3- إتقان العمل: على المسلم أن يعرف مستلزماته ومتطلباته حتى يتمكن من الوفاء بها فيتقن عمله ويؤديه على أحسن وجه، يقول فقهاؤنا: "النيات تقلب العادات إلى عبادات". قال صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين الذي

سورة القصص، الآية: 77⁴⁶

أخرجه أحمد، مسند الشاميين، حديث رافع بن خديج، ج 28، ص 502، ح 17265، والحديث حسن لغيره بتحقيق شعيب الأرنؤوط. ⁴⁷

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، ج 4، ص 35، ح 2890⁴⁸ هذه المبادئ نقلها عن د. زيد بن محمد الرماني، مقاصد الشريعة في الكسب، دار طويق للنشر، ط 9، ص 9 نقلها عن موقع الألوكة ⁴⁹

عليه وسلم يمل بضاعته من السوق لأهله".⁽⁶⁵⁾ "وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون في شتى المجالات، فأبو بكر -رضي الله عنه- كان بزارا يبيع الثياب، وكان عمر بن الخطاب سمسارا، وكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يشتغلان بالتجارة، وكان عمرو بن العاص جزارا".

ويتضح من كل ما سبق أن مفهوم الإسلام والمسلمين للعمل كان شاملا، فكل جهد وعمل مشروع مادي أو معنوي هو مجال عمل يحث عليه الإسلام، ويثيب على القيام به⁽⁶⁶⁾.

ابن هشام، سيرة ابن هشام، د. ط. 65

الإبراشي، روح الإسلام، د. ط. 66

خاتمة البحث

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
أستطيع ان أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فيما
يلي:

- كلمة العمل تشمل كل جهد جسدي أو عقلي بإرادة أو بغير إرادة؛
تحقيقاً لغرض معين.
 - العمل تكليف رباني وعبادة شرعية وضرورة حيوية
 - العمل الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي
 - الدين الإسلام دين عمل لا دين رهبانية والأدلة كثيرة من القرآن
والسنة
 - النيات تقلب العادات إلى عبادات
 - مفهوم الإسلام والمسلمين للعمل مفهوم شامل.
- وختاماً نسأل الله تعالى أن ييسر لنا السبيل إلى العمل الطيب المبارك، وما كان
من توفيق فمن الله تعالى، وأستغفره سبحانه من أي زلل أو خطأ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصادر والمراجع:

1. ابن منظور، لسان العرب
2. ابن هشام، سيرة ابن هشام، د. ط.
3. سنن ابن ماجة
4. مسند الإمام أحمد
5. صحيح البخاري
6. الإبراشي، روح الإسلام، د. ط.
7. الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، د. ط.
8. الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم
9. السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ط، 1993م
10. القرشي، العمل وحقوق العامل في الإسلام، د. ط.
11. حميد ناصر الزري، مفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربية الإسلامية، د. ط.
12. د/ أحمد العسال، د/ فتحي عبد الكريم، النظام الاقتصادي في الإسلام، د. ط، الكويت مجلة الوعي الإسلامي، العدد 232.
13. رفعت السيد العوضي، عالم إسلامي بلا فقر، د. ط.
14. صادق مهدي السعيد، مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام، د. ط.
15. منير البعلبكي، موسوعة المورد، د. ط.
16. القرشي، العمل وحقوق العامل في الإسلام.
17. باقر شريف القرشي، العمل وحقوق العامل في الإسلام، د. ط.